

yerith-presentation-pour-novices _____	2
yerith-erp-9-0-fiche-de-donnees _____	4
yerith-erp-9-0-document-comparaisons _____	5
yerith-erp-9-0-inventory-stock-recommended-hardware- ADDENDUM-REPORT-2023 _____	17
yerith-erp-9-0-brochure-gestion-commerciale-notions _____	20
yerith-erp-9-0-brochure _____	27
yerith-PRODUCTIVITE-INFORMATISEE _____	30
yerith-erp-9-0-brochure-COMPTABILITE-OHADA _____	60
yerith-erp-9-0-guide-dinstallation-standalone _____	72

BRÈVE PRÉSENTATION
DU PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI)
YERITH-PGI-9.0

”Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]”

1 Progiciel de Gestion Intégré

Figure 1 – Une image de YERITH-PGI-9.0.

Figure 2 – Configuration TYPE de travail de YERITH-PGI-9.0.

YERITH-PGI-9.0 est un PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI)! La figure 1 illustre une image du PGI YERITH-PGI-9.0.

Un progiciel de gestion intégré est un **programme informatique** qui aide ses utilisateurs à réaliser des tâches suivantes :

1. enregistrer (répertoire), rechercher, etc. : des **FOURNISSEURS, CLIENTS, EMPLOYÉS, MEMBRES, etc..**
2. **enregistrer (répertoire), rechercher**, des stocks et / ou articles (OU IMMOBILISATIONS) dans un catalogue électronique
3. **VENDRE – TRANSFÉRER – SORTIR – ETC.**, des stocks et / ou articles (OU IMMOBILISATIONS) de leur catalogue électronique d'enregistrement
4. **créer des ALERTES** sur des **PÉRIODES DE TEMPS**, sur des **QUANTITÉS**, etc.
5. **VISUALISER DES STATISTIQUES** sur des ventes, des mouvements, etc. : de stocks, d'articles (OU IMMOBILISATIONS), etc.
6. **EN RÉSUMÉ**, permettre à une personne, un groupe d'individus (incluant une famille), une entreprise commerciale, ou une entreprise de services, etc. : de **suivre sa gestion sur le PLAN DU COMMERCE ET DE LA FINANCE à l'aide de l'informatique!**
7. **YERITH-PGI-9.0 PREND EN COMPTE DES LIGNES BUDGÉTAIRES!**

1.1 Droits D'accès

LES UTILISATEURS du progiciel de gestion intégré YERITH-PGI-9.0 n'ont pas les mêmes **droits de VISUALISATIONS, ET / OU DE MANIPULATIONS DES DONNÉES!**

Par exemple, 1 employé ne peut pas observer ou manipuler des données spécifiques à son patron.

1.2 Régionalisation

YERITH-PGI-9.0 est disponible dans des langues suivantes : ANGLAIS, et FRANÇAIS.

1.3 Périphériques D'utilisations

YERITH-PGI-9.0 doit / peut utiliser des appareils afficher à la suite :

1. **L'ordinateur** : CONTIENT YERITH-PGI-9.0 et des données (catalogues d'articles, catalogues de clients, statistiques, etc.)
2. **L'écran** : POUR VISUALISER CE QUE CONTIENT L'ordinateur

1. L'ordinateur (OBLIGATOIRE)

2. L'écran (OBLIGATOIRE)

3. Le tiroir de caisse (FACULTATIF)

4. L'imprimante de tickets PDV (thermique) (FACULTATIF)

5. Le lecteur de code barres (FACULTATIF)

6. 1 terminal (NC-300) à plusieurs utilisateurs (FACULTATIF)

3. **Le tiroir de caisse** : PERMET DE STOCKER DES BILLETS ET/OU PIÈCES D'ARGENT
4. **L'imprimante de tickets PDV (thermique)** : PEUT ÊTRE UTILISER POUR IMPRIMER DES REÇUS
5. **Le lecteur de code barres** : PERMET DE LIRE DES NUMÉROS UNIQUES INSCRIT SUR DES ARTICLES ET LES IDENTIFIANT.
6. **1 terminal (NC-300) à plusieurs utilisateurs** : appareil numérique permettant de ré-utiliser 1 seul ordinateur "desktop" pour plusieurs utilisateurs, de façon simultanée ¹.

1. "<https://www.savingology.com>"

YERITH-PGI-9.0 Fiche de Données du Progiciel de Gestion Intégré (PGI)

YERITH-PGI-9.0 est un PGI (Progiciel de Gestion Intégré) qui a 6 types d'utilisateurs, et, rôles :

1. « Administrateur »
2. « Caissier »
3. « Gestionnaire de stock »
4. « Magasinier »
5. « Manager »
6. « Vendeur ».

YERITH-PGI-9.0 a les fonctions suivantes :

1. Vérification en Temps D'Exécution avec "yerith_qvge (<https://www.github.com/yerithd/yri-db-runtime-verif>)"
2. administration des utilisateurs, et, des rôles
3. alertes sur les quantités en stocks, et sur les périodes de temps
4. gestion des RESSOURCES HUMAINES, clients (CRM), fournisseurs, lignes budgétaires, 'Business Analytics'.
5. gestion des stocks, DES IMMOBILISATIONS
6. gestion des ventes (locations, caisse, etc.)
7. recherche basée sur des modèles avec le caractère %
8. tableaux de bords.

YERITH-PGI-9.0 est :

1. léger, et très rapide
2. multi-sites
3. simple, et, intuitif.

Les tests d'utilisations de la mémoire sont réalisés avec l'outil **valgrind**. L'ASSURANCE QUALITÉ DU CODE SOURCE est réalisé avec L'ANALYSEUR DE CODE SOURCE **Cppcheck**.

La fenêtre d'accueil pour le « Manager »

Fonctionnement conceptuel de YERITH-PGI-9.0

OPÉRATIONS

Matériels Point-de-Vente

- ✓ Lecteur de code-barres, etc.

Systèmes-de-Gestion de Base-de-Données

- ✓ MySQL 10.5

Systèmes d'Exploitations

- ✓ Debian-Linux 11; 12.

yerith-erp-9-0-document-comparaisons-1 _____ 2
yerith-erp-9-0-document-comparaisons-3 _____ 3
yerith-erp-9-0-document-comparaisons-4 _____ 4

Avantages D'utilisation de L'informatique Pour La Gestion De Stocks

YERITH-PGI-9.0 est un Progiciel de Gestion Intégré (PGI) avantageux par rapport aux autres méthodes de gestion de stocks à cause des raisons suivantes :

1. progiciel de gestion intégré, réseau compris
2. utilisation de MySQL comme moteur de base de données.

La fiche des stocks (SOLUTION INFORMATISÉE 'YERITH-PGI-9.0')

1 LARGE DIMENSION GÉOGRAPHIQUE

1 LARGE DIMENSION GÉOGRAPHIQUE DES BÂTIMENTS DE L'ENTREPRISE PEUT CAUSER DES PERTES DE TEMPS DANS LES DÉPLACEMENTS pour **comptabiliser des stocks**.

2 NOMBRES DE SUCCURSALES ÉLEVÉS

1 NOMBRE DE SUCCURSALES ÉLEVÉS DE L'ENTREPRISE PEUT ENTRAÎNER BEAUCOUP DE PERTES DE TEMPS pour **comptabiliser des stocks**.

3 QUANTITÉ TOTALE ÉLEVÉE D'ARTICLES À VENDRE, TRANSFÉRER

1 QUANTITÉ TOTALE ÉLEVÉE D'ARTICLES À VENDRE, ET À TRANSFÉRER PEUT ENTRAÎNER DES PERTES DE TEMPS **durant la comptabilisation des stocks**.

4 TRAVAIL SIMULTANÉ ET COORDONNÉ SUR LES DONNÉES

TRAVAILLER SIMULTANÉMENT EN GROUPE SUR LES DONNÉES DE STOCKS À VENDRE, OU À TRANSFÉRER, sans outils informatiques rend **la comptabilisation et l'affectation des états de stocks extrêmement difficile!**

Le tableau 1 illustre la complexité d'assumer efficacement des tâches de gestion de stocks **SANS OUTILS INFORMATIQUE**.

	SANS INFORMATIQUE	TABLEUR	YERITH-PGI-9.0
large dimension géographique de l'organisation	extrêmement difficile	extrêmement difficile	facile
nombre de succursales élevé	extrêmement difficile	extrêmement difficile	facile
quantité totale élevée d'articles à vendre, transférer	extrêmement difficile	très difficile	facile
travail simultané et coordonné sur les données	extrêmement difficile	très difficile	facile

Tableau 1 – Comparaison entre YERITH-PGI-9.0 et les autres solutions de gestion de stocks

CONCLUSION: PLUS L'ORGANISATION EST GRANDE EN ACTIVITÉS, ET EN SUPERFICIE, PLUS IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT DE FAIRE USAGE D'1 PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI) POUR 1 RENTABILITÉ EFFICACE!

Avantages de YERITH–PGI–9.0 Comparativement à Sage Gescom i7, et à SAP Business One

YERITH–PGI–9.0 est un Progiciel de Gestion Intégré (PGI) facile d'utilisation à cause de ses caractéristiques suivantes :

1. vue du logiciel dépendante du rôle de l'utilisateur
2. formation complète en au moins 2 semaines
3. interface du logiciel très facile à utiliser
4. pas de connection internet requise
5. pas de formation commerciale requise
6. pas de formation comptable requise
7. pas de formation universitaire requise.

La fiche des stocks

Le tableau 1 illustre à merveille la simplicité et l'efficacité de YERITH–PGI–9.0, en comparaison avec les progiciels de gestion intégré "Sage Gescom i7", et "SAP Business One".

	YERITH–PGI–9.0	Sage Gescom i7	SAP Business One
vue du logiciel dépendante du rôle	OUI	OUI	OUI
formation complète	au moins 2 semaines	au moins 2 mois	au moins 3 mois
interface du logiciel	évidente	très compliquée	très compliquée
langage dans le logiciel	usuel de tous les jours	simple	technique
formation comptable	jamais	jamais	utile
formation en marketing	jamais	utile	utile
connection internet	optionel	optionel	obligatoire

Tableau 1 – Comparaison entre YERITH–PGI–9.0 et quelques autres progiciels de gestion intégré

OPÉRATIONS

Matériels Point–de–Vente

✓ Lecteur de code–barres, etc.

Systèmes–de–Gestion de Base–de–Données

✓ MySQL

Systèmes d'Exploitations

✓ Debian–Linux

Avantages D'utilisation de L'informatique Pour La Gestion De Stocks

1 ENTRÉES, VISUALISATIONS, ET SORTIES des données

Le tableau 7 illustre la complexité d'assumer efficacement des tâches de gestion de stocks **SANS OUTILS INFORMATIQUE**.

1.1 RH Fournisseurs

Tableau 1 – INTERFACES GRAPHIQUES pour "RH Fournisseurs"

ENTRÉES	VISUALISATIONS	SORTIES*
RH Fournisseurs		

1.2 CRM Clients

Tableau 2 – INTERFACES GRAPHIQUES pour "CRM Clients"

ENTRÉES	VISUALISATIONS	SORTIES*
CRM Clients		

1.3 PAIEMENTS

Tableau 3 – INTERFACES GRAPHIQUES pour "PAIEMENTS"

ENTRÉES	VISUALISATIONS	SORTIES*
Check in		

1.4 CHARGES FINANCIÈRES

Tableau 4 – INTERFACES GRAPHIQUES pour "CHARGES FINANCIÈRES"

ENTRÉES	VISUALISATIONS	SORTIES*
Check in		

1.5 IMMOBILISATION / Stocks

Tableau 5 – INTERFACES GRAPHIQUES pour "IMMOBILISATION / Stocks"

ENTRÉES	VISUALISATIONS	SORTIES*
Check in		

1.6 Tableaux de Bords

Tableau 6 – INTERFACES GRAPHIQUES pour "Tableaux de Bords"

ENTRÉES	VISUALISATIONS	SORTIES*
Check in		

1.7 Entrer une immobilisation, un stocks, un service

Tableau 7 – INTERFACES GRAPHIQUES pour "Entrer une immobilisation, un stocks, un service"

ENTRÉES	VISUALISATIONS	SORTIES*
Check in		

2 CONCLUSION

PLUS L'ORGANISATION EST GRANDE EN ACTIVITÉS, ET EN SUPERFICIE, PLUS IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT DE FAIRE USAGE D'UN LOGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI) POUR UNE RENTABILITÉ EFFICACE!

yerith-erp-9-0-inventory-stock-recommended-hardware	2
26_YRI_A5_JH_NISSI_REPORT_year_2023	3

YERITH-ERP-9.0 Point Of Sale Recommended Hardware

1 Barcode Scanner

We recommend, but not exclusively, the use of barcode scanner: "Xfox FJ-5 USB Plug and Play Automatic Barcode Scanner" (approx. 17€).

Bar-code Scanner

2 Thermal Printer

ALL EPSON THERMAL PRINTERS !

We recommend, but not exclusively, the use of thermal printer: "Epson TM T20ii Point of Sale Thermal Printer" (approx. 100€).

Thermal Printer

3 Cash Drawer

We recommend, but not exclusively, the use of cash drawer: "HP QT457AT" (approx. 90€).

Cash Drawer

4 Touch Screen Monitor

We recommend, but not exclusively, the use of touch screen monitor: "ASUS 15.6" LCD Monitor (VT168H)" (approx. 155€).

Touchscreen Monitor

5 Computer

We recommend, but not exclusively, the use of desktop computer: "Lenovo Thinkcentre M720 Small Form Factor (SFF)" (approx. 450€).

Computer

6 Multi User Terminal Computer

We recommend, but not exclusively, the use of multi user terminal computer: "NC-300 Multi User Terminal Computer" (approx. 112€).

Multi User Terminal Computer

✓ **PECULIARITIES IN CERTAIN COUNTRIES AND/OR REGIONS** USAGE OF POINT-OF-SALE (THERMAL) PRINTERS REQUIRES ALSO ACQUISITION OF A GOVERNMENT-SOLD DEVICE FOR RECORDING AND CERTIFYING ALL FINANCIAL TRANSACTIONS BETWEEN THE THERMAL PRINTERS AND/OR YERITH-ERP-9.0 (e.g.: GERMANY, CANADA, etc.).

Table 2.1: Devices and hardware useful for YERITH-ERP-3.0.

Figure 2.1: Computer (MANDATORY)

Figure 2.2: Touchscreen Monitor (MANDATORY)

Figure 2.3: Cash Drawer (OPTIONAL)

Figure 2.4: "Point of Sale Thermal Printer" (OPTIONAL)

Figure 2.5: Bar-code Scanner (OPTIONAL)

Figure 2.6: 1 Network Router (MANDATORY)

Figure 2.7: Numeric Tablet (OPTIONAL)

Figure 2.8: "2 in 1 Computer" (OPTIONAL)

Figure 2.9: Multi User Terminal Computer (OPTIONAL)

Figure 2.10: Hardware components of Multi-User Terminal Computer NC-300 (at <https://www.savingology.com>): images are taken from SavingOlogy.com.

Figure 2.11: NC-300 PCI card

Figure 2.12: NC-300 terminals

YERITH-ERP-PGI-9.0: BROCHURE DE GESTION COMMERCIALE

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

1 PARCOURS ACADÉMIQUE DE "XAVIER NOUBISSI NOUNDOU [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

Figure 1: Portrait de YERITH-nissi.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" EST CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE 'BORN-AGAIN (né-de-nouveau)', CAMEROUNAIS, ET NÉ LE 16 Septembre 1983 À DOUALA DANS LA RÉGION DU LITTORAL AU CAMEROON.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE **"DIPLOM-INFORMATIKER (DIPL.-INF.)"** PROVENANT DE **L'UNIVERSITÉ DE BRÊME EN ALLEMAGNE**, DEPUIS LE 25 MAI 2007.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE **PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.)** PROVENANT DE **L'UNIVERSITÉ DE WATERLOO (ON, CANADA)**, DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE 2011.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A DES CONTRIBUTIONS EN RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS, ACADÉMIQUES ET EN INGÉNIERIE PROFESSIONNELLE COMME SUIT:

1. 'Statistical test case generation for reactive systems' **RTT-MBT**; pour la start-up **VERIFIED SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH** (<https://www.verified.de>) de l'Université de Brême en Allemagne fédérale.
2. 'Context-Sensitive Staged Static Taint Analysis For C using LLVM'
 - 1) code source en C++:
<https://www.github.com/sazzad114/saint>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8051293>
3. 'YERITH-ERP-3.0':
 - 1) code source en C++:
 - a. YERITH-ERP-9.0:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0>
 - b. YERITH-ERP-9.0 SYSTEM DAEMON:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0-system-daemon>
 - 2) publications en continue:
<https://zenodo.org/record/8205911>
4. 'YERITH_QVGE¹'
 - 1) code source en C++:
https://www.github.com/yerithd/yr_db_runtime_verif
<https://www.github.com/yerithd/yr-db-runtime-verif>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8381187>

2 INTRODUCTION

Figure 2: YERITH-PGI-9.0

YERITH-PGI-9.0 est 1 progiciel (système-logiciel) de gestion intégré.

Cette brochure apporte des notions élémentaires de 'marketing' nécessaires à l'utilisation de YERITH-PGI-9.0 (son menu principal est illustré dans la figure 2).

SON UTILISATION est intuitive si vous posséder toutes les informations utiles et complètes décrites dans cette brochure de gestion commerciale.

3 NOTIONS DE BASE

3.1 ORGANISATION ENTREPRENEURIALE

1 organisation entrepreneuriale est 1 entité d'1 ou de plusieurs personnes qui coordonnent leurs efforts physiques ou intellectuels afin de créer des biens matériels ou des services.

UNE ORGANISATION ENTREPRENEURIALE PEUT ÊTRE:

1. une organisation gouvernementale
2. une organisation non gouvernementale à but non lucratif (ONG)
3. une société commerciale.

UNE ORGANISATION ENTREPRENEURIALE EST COMPOSÉ DES ENTITÉS SUIVANTES:

1. boutique (ou encore bureau)
2. dépôt (ou encore magasin).

LA CRÉATION DES BIENS MATÉRIELS ET DES SERVICES NÉCESSITENT L'ACHAT, LA VENTE, L'UTILISATION, OU DES MODIFICATIONS DE MARCHANDISES.

EN GESTION COMMERCIALE, IL EXISTE:

1. une **personne morale**: c'est-à-dire 1 organisation entrepreneuriale
2. une **personne physique**: c'est-à-dire 1 individu.

3.2 SERVICE

Figure 3: La fenêtre pour entrer des services/stocks dans YERITH-PGI-9.0

1 SERVICE est 1 tâche exécutée par 1 organisation entrepreneuriale pour le bien être d'1 personne.

EXEMPLE de service: ouvrir son dossier chez 1 consultant en informatique.

3.3 MARCHANDISE

Figure 4: La fenêtre des marchandises dans YERITH-PGI-9.0

1 marchandise est défini par les éléments suivants:

1. le nom du produit d'ingénierie
2. son utilité pour l'organisation la possédant

EXEMPLE de marchandise: 1 marque de boisson gazeuse produite par 1 société commerciale, et revendue par 1 organisation entrepreneuriale.

3.4 STOCK DE MARCHANDISES

Désignation	Catégorie	Prix vente (TTC)	Qté totale	Date péremption
1 test_yerOTH_1	test_yerOTH_categorie_1	201,00	12	01.07.2023
2 test_yerOTH_1	test_yerOTH_categorie_1	201,00	12	01.12.2022
3 test_yerOTH_2	test_yerOTH_categorie_2	222,00	6	06.06.2023

Figure 5: La fenêtre des stocks dans YERITH-PGI-9.0

1 **stock de marchandises** est composé de plusieurs services, ou de biens matériels, d'1 même nature, provenant d'1 même fournisseur, ayant les mêmes prix de ventes, et les mêmes prix d'achats.

1 stock de marchandises a, entre autres, les caractéristiques suivantes :

1. une désignation: le nom qui spécifie la marchandise
2. une date de péremption: la date à laquelle la marchandise est déclarée non utilisable
3. un prix d'achat: la valeur monétaire à laquelle s'est faite l'acquisition d'une unité du stock de marchandises
4. un prix de vente: la valeur monétaire à laquelle l'organisation entrepreneuriale vend une unité du stock de marchandises
5. un stock d'alerte (optionnel): quantité d'unités de marchandises pour laquelle l'organisation entrepreneuriale ré-alimentera son stock de marchandises.
6. une quantité: nombre d'unités de marchandises à la disposition de l'organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE de stock marchandise: 1 organisation entrepreneuriale possède dans ses dépôts 18 bouteilles de la boisson gazeuse 'YERITH-FRESHNESS'.

3.5 TRANSFERTS ET / OU SORTIES DE IMMOBILISATIONS (ET / OU STOCKS)

Figure 6: La fenêtre des mouvements de stocks dans YERITH-PGI-9.0

1 **mouvement de stock** peut-être soit:

- 1 **transfert de stock** d'1 entité de l'organisation entrepreneuriale à 1 autre
- 1 **sortie de stock** d'1 entité de l'organisation entrepreneuriale : 1 client récupère son achat dans 1 entité de l'organisation entrepreneuriale autre que celle où il a effectué son achat.

EXEMPLE de transfert de stock: la société commerciale de recherche et développement YERITH_{r&d} envoie 20 copies sur DVD-disque de l'ERP-PGI YERITH-PGI-9.0 de son siège au rayon 'software' de son supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ'.

EXEMPLE de sortie de stock: le client XAVIER YERITH de la société commerciale YERITH_{r&d} paie '150 000 FCFA' au siège de YERITH_{r&d} pour 1 copie de l'ERP-PGI YERITH-PGI-9.0; ensuite, il va retirer (sortir) 1 copie au supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ'.

3.6 FOURNISSEUR

Figure 7: fenêtre des fournisseurs dans YERITH-PGI-9.0

1 **fournisseur** est 1 organisation entrepreneuriale qui vous donne par vente ou autres moyens des services ou des marchandises.

EXEMPLE de fournisseur: la société commerciale qui produit les boissons gazeuses que le supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ' a en vente dans ses rayons.

3.7 CHARGES FINANCIÈRES

Figure 8: La fenêtre des charges financières dans YERITH-PGI-9.0

1 **charge financière** est une sortie de monnaie (d'argent) pour le compte de l'organisation entrepreneuriale (une organisation gouvernementale, une O.N.G., ou encore une société commerciale)!

EXEMPLE de charge financière: la facture mensuelle d'électricité.

3.8 ACHATS

Figure 9: La fenêtre des fiches des achats dans YERITH-PGI-9.0

CETTE FENÊTRE présente des achats enregistrés via la fenêtre des stocks (LORSQUE LE PRIX D'ACHAT D'1 ARTICLE D'1 STOCK est mentionné.

Ces achats sont soit des "IMMOBILISATIONS", soit des "STOCKS".

3.9 CLIENTÈLE

Figure 10: fenêtre de la clientèle dans YERITH-PGI-9.0

1 **clientèle** est l'ensemble des personnes qui constitue les utilisateurs ou acheteurs des marchandises ou services d'1 organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE de clientèle: les personnes physiques ou morales qui achètent des boissons gazeuses au supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ'.

3.10 POINT-DE-VENTE

Figure 11: point-de-vente dans YERITH-PGI-9.0

point-de-vente: lieu où s'effectue des achats de services ou de stocks de marchandises d'1 organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE de point-de-vente: siège de la société commerciale YERITH_{r&d} où peut se faire l'achat d'1 copie de leur progiciel de gestion intégré YERITH-PGI-9.0.

3.11 VENTES

Figure 12: La fenêtre des ventes dans YERITH-PGI-9.0

1 vente est:

- 1 résultat monétaire (en argent) d'1 service effectué pour 1 client
- 1 résultat monétaire (en argent) de la passation d'1 stock de marchandises à 1 client

EXEMPLE de vente: 1 client verse '150 000 FCFA' pour l'achat d'1 copie du progiciel de gestion intégré (PGI) YERITH-PGI-9.0.

3.12 PAIEMENTS

Figure 13: La fenêtre des paiements dans YERITH-PGI-9.0

1 paiement est:

- 1 **crédit (provenant du verbe créditer):** action de déposer de la monnaie (ou argent) dans 1 compte bancaire d'1 organisation entrepreneuriale.
- 1 **débit (provenant du verbe débiter):** action de retirer de la monnaie (ou argent) d'1 compte bancaire d'1 organisation entrepreneuriale.

SYNONYMES DE 'CRÉDIT': entrée (argent), encaissement, versement.

SYNONYMES DE 'DÉBIT': sortie (argent), décaissement.

EXEMPLE d'encaissement (crédit): achat d'1 stock de marchandises par 1 personne physique.

EXEMPLE de décaissement (débit): achat d'1 stock de marchandises à 1 fournisseur.

3.13 TABLEAUX DE BORDS

Figure 14: La fenêtre des tableaux-de-bords dans YERITH-PGI-9.0

tableaux de bords: l'ensemble des présentations des données d'entrées et des sorties:

1. de monnaie (financières)
2. des services
3. des stocks de marchandises

qui permettent au directeur d'1 organisation entrepreneuriale de prendre des décisions pour de bons et meilleurs rendements (financier, fourniture de services, etc.) de son organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD: le diagramme en bandes représentant les 18 marchandises les plus vendues en terme de quantité.

3.14 CHARGES FINANCIÈRES

Figure 15: La fenêtre (non administrative) pour insérer 1 charge financière dans YERITH-PGI-9.0

1 CHARGE FINANCIÈRE est le coût d'1 produit ou service DONT L'ENTREPRISE À PAYER pour s'en approprier ou s'en servir.

1 LIGNE BUDGÉTAIRE est 1 compte financier duquel est extorqué des argents pour les acquisitions de l'organisation entrepreneuriale.

1 ligne budgétaire est généralement liée à 1 compte dans 1 institution bancaire.

LA CRÉATION D'1 CHARGE FINANCIÈRE DANS YERITH-PGI-9.0 demande au minimum les éléments suivants:

1. 1 **département de l'entreprise** (ce département peut être celui d'1 stock, etc.) qui a causé la charge financière

2. 1 **ligne budgétaire** de laquelle provient des fonds d'argents pour le paiement du produit et / ou service qui cause 1 charge financière
3. 1 **référence** : identification unique ALPHA-NUMÉRIQUE de cette dépense financière
4. 1 **désignation** (PEUT-ÊTRE À SOUHAIT LA MÊME désignation que la **référence sus-mentionnée**: identification unique ALPHA-NUMÉRIQUE de cette dépense financière
5. 1 **fournisseur** : PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, qui fournit le produit et / ou service objet de cette charge (dépense) financière
6. 1 **nombre de lots** : quantité totale de produits et / ou services de cette dépense financière
7. 1 **prix d'achat** : masse d'argent d'1 unité (1 lot) des produits et / ou services à acquérir pour cette dépense financière.

Figure 16: La fenêtre des charges financières dans YERITH-PGI-9.0

3.15 COMPTABILITÉ

Figure 17: La fenêtre de paramétrage de la comptabilité analytique dans YERITH–PGI–9.0

LA COMPTABILITÉ: REPRÉSENTE l'ensemble des processus et documents y afférents qui permettent de façon systématique de justifier les entrées et les sorties de monnaie (financières), des services, et des stocks de marchandises.

4 CONCLUSION

YERITH–PGI–9.0 permet le travail simultané et coordonné sur des données de gestion commerciale et / ou FINANCIÈRE par plusieurs utilisateurs d'une organisation entrepreneuriale.

Brochure D'information du progiciel de gestion intégré (PGI) YERITH-PGI-9.0

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

1 PARCOURS ACADÉMIQUE DE "Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

Figure 1: Portrait de YERITH-nissi.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" EST CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE 'BORN-AGAIN (né-de-nouveau)', CAMEROUNAIS, ET NÉ LE 16 Septembre 1983 À DOUALA DANS LA RÉGION DU LITTORAL AU CAMEROON.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE "DIPLOM-INFORMATIKER (DIPL.-INF.)" PROVENANT DE L'UNIVERSITÉ DE BRÊME EN ALLEMAGNE, DEPUIS LE 25 MAI 2007.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) PROVENANT DE L'UNIVERSITÉ DE WATERLOO (ON, CANADA), DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE 2011.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A DES CONTRIBUTIONS EN RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS, ACADÉMIQUES ET EN INGÉNIERIE PROFESSIONNELLE COMME SUIT:

1. 'Statistical test case generation for reactive systems' RTT-MBT; pour la start-up VERIFIED SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH (<https://www.verified.de>) de l'Université de Brême en Allemagne fédérale.
2. 'Context-Sensitive Staged Static Taint Analysis For C using LLVM'
 - 1) code source en C++:
<https://www.github.com/sazzad114/saint>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8051293>
3. 'YERITH-ERP-3.0':
 - 1) code source en C++:
 - a. YERITH-ERP-9.0:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0>
 - b. YERITH-ERP-9.0 SYSTEM DAEMON:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0-system-daemon>
 - 2) publications en continue:
<https://zenodo.org/record/8205911>
4. 'YERITH_QVGE¹'
 - 1) code source en C++:
https://www.github.com/yerithd/yr_db_runtime_verif
<https://www.github.com/yerithd/yr-db-runtime-verif>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8381187>

Table 1: YERITH-PGI-9.0 TÂCHES DES UTILISATEURS selon leur RÔLES !

Tâches	« Manager »	« Vendeur »	« Gestionnaire de stock »	« Magasinier »	« Caissier »
créer 1 rayon (département)	✓				
entrer 1 immobilisation / stock / service	✓	✓ (SERVICE)	✓ (immobilisation / STOCK)		
supprimer 1 immobilisation / stock	✓				
lister les immobilisations / stocks	✓	✓	✓	✓	✓
modifier 1 immobilisation / stock	✓		✓		
transférer des immobilisations / stocks	✓		✓	✓	
sortir des immobilisations / stocks	✓		✓	✓	
modifier la stratégie de gestion des immobilisations / stocks (ex.: « FIFO », etc.)	✓	✓ (NON PERMANENT)	✓ (NON PERMANENT)		
vendre des marchandises	✓	✓			✓
accéder aux mouvements des immobilisations / stocks	✓		✓	✓	
gestion des achats	✓	✓	✓ (PARTIEL)		
gestion des FOURNISSEURS, RH	✓				
gestion des clients (CRM)	✓	✓ (PARTIEL)			
tableaux de bords	✓				
retour sur vente	✓				
accéder aux informations sur les ventes	✓	✓ (POUR SOI-MÊME)			

2 Introduction

yerith-pgi-3.0 est un Progiciel de Gestion Intégré (PGI).

Après son installation, yerith-pgi-3.0 est accessible à toute personne qui possède un compte d'utilisateur.

Les utilisateurs de yerith-pgi-3.0 ont les rôles ou niveaux d'accès suivants:

1. « Administrateur »
2. « Caissier »
3. « Gestionnaire de stock »
4. « Magasinier »
5. « Manager »
6. « Vendeur ».

yerith-pgi-3.0 permet de réaliser les tâches de gestion commerciales (Tableau 1, en fonction du rôle de l'utilisateur, comme suit:

1. créer 1 département (ex.: finance, immobilisations, stocks, etc.)
2. créer 1 rayon de vente
3. gérer des dépenses financières AVEC DES LIGNES BUDGÉTAIRES
4. manager des clients, et des fournisseurs, et des ressources humaines
5. manager des immobilisations (ex.: véhicules d'entreprise, etc.)
6. manager des stocks pour ventes
7. voir des tableaux de bords.

3 LES UTILISATIONS POTENTIELLES DE YERITH-PGI-9.0

1. BOURSE D'ÉCHANGE DE BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS. Ceci puisse être utile pour des petites communautés sans DEVICES MOBILIÈRES
2. PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ POUR SUPER-MARCHÉS ET COMMERCES
3. BREF, TOUTE ORGANISATION ENTREPRENEURIALE.

4 Les atouts de yerith-pgi-3.0

1. 1 très grande stabilité de l'application
2. des utilisateurs avec des rôles bien spécifiés
3. 1 système d'alerte comportant des alertes paramétrées en fonction des quantités en stock ou des périodes de temps
4. la possibilité de générer des reçus au petit format pour des imprimantes thermiques, ou bien de générer des documents au format "A4"
5. Linux-Debian comme système d'exploitation, car très stable, performant, et moins vulnérable aux attaques des pirates informatiques en comparaison aux autres systèmes d'exploitation
6. 1 interface "ventes" qui permet au « Manager » d'avoir une vue d'ensemble des ventes (voir la Figure 2), et aussi d'effectuer des "retours sur ventes"
7. 1 interface "tableaux de bords" qui génère des rapports financiers, pour l'aide à la décision managériale du "business"

Figure 2: La fenêtre des ventes.

5 Le système d'alerte

Les utilisateurs aux rôles « Administrateur » ou « Manager » sont ceux capable de créer des alertes dans yerith-pgi-3.0. yerith-pgi-3.0 permet de créer des alertes pour:

1. 1 quantité d'articles restante en stock
2. 1 période de temps.

5.1 Alertes sur une quantité en stock

1 alerte sur la quantité en stock (X) d'1 produit est un message qui est généré lorsque la quantité en stock de ce produit atteint X.

Par exemple Xavier (« Manager ») crée une alerte sur le produit "mangue" qui se déclenche dès que sa quantité en stock atteint 100; 1 message est généré et envoyé à l'utilisateur Jean (« Magasinier »).

5.2 Alertes sur une période de temps

1 période de temps est définie par 1 date de début de période, et 1 date de fin de période.

1 alerte sur une période de temps pour un produit est un message qui est généré et qui reste existant dans yerith-pgi-3.0 durant toute la durée de cette période de temps.

Par exemple, un message d'alerte doit être envoyé à l'utilisateur Paul (« Caissier ») dès que la date du 05 Mai est atteinte afin que celui-ci applique un rabais de 20% sur chaque vente de yaourt 'trèsbon' durant une période de 2 semaines.

6 Le système de gestion de base-de-données

'MariaDB' est utilisé comme système de gestion de base de données. 'MariaDB' est très stable, très performant, et source-libre.

Des copies exécutables de 'MariaDB' peuvent être accessibles à très moindre coût (ex.: 0).

7 Conclusion

Figure 3: La fenêtre de visualisation de stocks.

La Figure 3 illustre la fenêtre de visualisation de stocks.

Figure 4: La fenêtre de vente.

La Figure 4 illustre la fenêtre pour faire les ventes d'articles.

yerith-pgi-3.0 est disponible dans les langues Anglais et Français.

YERITH-ERP-PGI-9.0 : ESSAI DE PRODUCTIVITÉ ENTREPRENEURIALE

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

CE LIVRET ESSAIE D'EXPLICITER COMMENT 1 ENTREPRISE DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS DE FAÇON MAXIMALE AU PLAN D'1 PRODUCTIVITÉ EFFICACE GRÂCE AU PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ YERITH-ERP-PGI-9.0.

VERSION : 16 avril 2025

Table des matières

Table des matières	3
Table des figures	5
Liste des tableaux	7
1 INTRODUCTION	9
1.1 Motivations de ce LIVRET	9
1.2 Structure De Ce LIVRET	10
2 PERFORMANCE D'1 ENTREPRISE EN AFRIQUE	11
2.1 Définition d'Entreprise Commerciale	11
2.2 Sécurité Au Sein De L'entreprise	12
2.3 Définition De Performance	13
2.4 Paramètres de Concurrence	14
2.5 Paramètres de Performance	15
3 Processus D'1 Entreprise En Afrique	17
3.1 Visions et Objectifs D'1 Organisation Entrepreneuriale	17
3.2 Ressources de Fonctionnements	18
3.2.1 Ressources Humaines	18
3.2.1.1 Acquisition des Ressources Humaines	18
3.2.1.2 Salaires et Émoluments	18
3.2.2 Ressources Informatiques et / ou Digitales	19
3.2.2.1 Acquisition des Ressources Informatiques et / ou Digitales	19
3.2.2.2 Réseau Informatique D'entreprise	19
3.2.2.3 Maintenance Du Matériel Informatique et / ou Digital	20
3.2.3 Ressources Matérielles	21
3.2.3.1 Acquisition des Ressources Matérielles	21
3.3 Processus de Ventes Aux Clients	22
4 YERITH–ERP–PGI–9.0 AU CENTRE DE LA PERFORMANCE ENTREPRENEURIALE	23
5 CONCLUSION	25
6 Bibliographie	27
Index	29

Table des figures

2.1	Une image du PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ERP en anglais) YERITH-ERP-PGI-9.0.	15
3.1	Une image d'1 fenmêtre illustrative des groupes d'employés d'1 travailleur.	18
4.1	Yerith-Erp-9.0-platinum PROCESSUS des affaires courantes.	23
4.2	Yerith-Erp-9.0-platinum PROCESSUS des composantes logicielles.	24

Liste des tableaux

Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Motivations de ce LIVRET

CE LIVRET A POUR BUT D'EXPLIQUER COMMENT MAXIMISER LA PERFORMANCE D'1 ENTREPRISE GRÂCE AU PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ YERITH-ERP-PGI-9.0.

1.2 Structure De Ce LIVRET

Chapitre 2

PERFORMANCE D'UNE ENTREPRISE EN AFRIQUE

Ce chapitre vise à définir la performance d'une entreprise, apporter des éléments qui spécifient cette dernière, et montrer comment déterminer et évaluer rationnellement ces éléments de performance d'entreprise à l'aide DU LOGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ YERITH-ERP-PGI-9.0.

2.1 Définition d'Entreprise Commerciale

Une entreprise commerciale est une entité organisationnelle qui vise à faire des gains financiers en échange de services et/ou de marchandises pour des individus ou pour d'autres entités organisationnelles.

Quelques exemples d'entreprises commerciales au Cameroun et au monde :

1. Mercedes-Benz (RFA ¹)
2. Walmart (États-Unis D'Amérique)
3. Cameroon Telecommunication (Camtel) (Cameroun)
4. Santa Lucia (Cameroun)
5. Supermarché DÔVV (Cameroun)
6. etc.

1. République Fédérale D'Allemagne.

2.2 Sécurité Au Sein De L'entreprise

NOS recherches et expériences sur le terrain nous démontre à suffisance que les éléments de sécurités externes et internes à l'entreprise entrepreneuriale sont des suivants par ordre d'importance :

- 1.) ***LA SAINTE BIBLE*** : en effet, l'entrepreneur et / ou chef d'entreprise se doit de posséder 1 sainte BIBLE avant toute chose Puisque des paroles de Bonnes œuvres et vies proviennent de ce livre sacré qui est aussi le livre le plus ancien sur cette terre et UNIVERS humain.

Nous recommandons 1 heure au minimum de lecture de versets bibliques par journée de vie; Et non de TRAVAIL. Personnellement je peux conseiller par exemple des versets suivants :

- o "Esaïe 45"
- o "Sophonie 1"
- o "PSAUMES 140"
- o "PSAUMES 144 : 11 – 15"
- o "PSAUMES 23"
- o "HABACUC 3 : 15 – 19"
- o etc.

2.3 Définition De Performance

La performance est une évaluation des activités d'une entreprise commerciale aux fins de justifier si cette dernière est rentable ou plus.

Une entreprise commerciale est rentable lorsqu'elle produit des bénéfices (ou encore des surplus d'argents par rapport au **Capital** investit).

CAPITAL: : matériels physiques (aussi appelés IMMOBILISATIONS), et / ou sommes financières investies pour faire fonctionner l'entreprise commerciale.

2.4 Paramètres de Concurrence

Des paramètres de concurrence sont des éléments qui influent sur l'attractivité d'1 entreprise commerciale :

1. 1 site internet (WWW : world wide web) AUX FINS DE DISTRIBUER SES INFORMATIONS COMMERCIALES ET DE SERVICES.
2. 1 accessibilité facile (ou encore dégagée)
3. 1 accessibilité propre
4. des plaques publicitaires bien visibles
5. des plaques publicitaires (ou encore rabats, ou promotions) bien visibles
6. des prémisses (ou encore infrastructures) dégagées
7. des prémisses (ou encore infrastructures) propres
8. des prémisses (ou encore infrastructures) aérées (ou encore ventilées, ou bien climatisées)
9. des prémisses (ou encore infrastructures) sentant bon
10. des prémisses (ou encore infrastructures) avec des passages et/ou allées dégagés (ou en encore non encombrés)
11. des prix clairement affichés
12. des prix à l'unité clairement affichés
13. 1 très bonne sécurité des biens, des immobilisations, et des personnes sur les prémisses (ou encore infrastructures)
14. 1 visibilité (ou encore publicité) sur le marché voulu

2.5 Paramètres de Performance

Figure 2.1 – Une image du PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ERP en anglais) YERITH-ERP-PGI-9.0.

Des paramètres de performance sont des éléments qui, lorsque maximaux, démontrent 1 rentabilité positive d'1 entreprise commerciale :

1. 1 site internet (WWW : world wide web) AUX FINS DE DISTRIBUER SES INFORMATIONS COMMERCIALES ET DE SERVICES.
2. 1 **dissociation accrue et / ou élevée entre la famille de l'entrepreneur – investisseur, et ses affaires commerciales (Exception faites au niveau des actionnaires ou du TRÈS-HAUT management)**
3. 1 **visibilité maximale et informatisée sur des transactions commerciales de l'entreprise;**
4. 1 **Progiciel de gestion intégré simple et facile à ré-utiliser et / ou à entretenir, À TRÈS BAS COÛTS;**

Chapitre 3

Processus D'1 Entreprise En Afrique

Ce chapitre donne des canevas et / ou modèles (exemples) à partir desquels 1 organisation entrepreneuriale peut développer ses processus de fonctionnements (en anglais aussi nommés "**BUSINESS MODEL**").

3.1 Visions et Objectifs D'1 Organisation Entrepreneuriale

Il est primordial et très important de définir 1 vision (ou encore 1 objectif idéal; 1 but idéal à atteindre dans le monde physique et / ou matériel avant de prendre 1 décision pour la création d'1 organisation entrepreneuriale []) (ex. : S.A.R.L, START-UP; O.N.G., etc.).

Exemple de vision d'1 organisation entrepreneuriale :

- YERITH_{r&d} : vulgariser et simplifier l'utilisation de l'outil informatique dans la gestion des organisations entrepreneuriales du monde moderne.
- augmenter la consommation du chou vert vendu en boîte de conserve sans additifs chimiques nocifs à la santé.
- réduire les consommations de pétrole; au profit de l'énergie éolienne.

Le libellé d'1 vision et objectif entrepreneuriale devrait se limiter à 1 phrase au présent, à l'actif et non passif.

3.2 Ressources de Fonctionnements

3.2.1 Ressources Humaines

3.2.1.1 Acquisition des Ressources Humaines

3.2.1.2 Salaires et Émoluments

Figure 3.1 – Une image d'un fenêtrage illustrative des groupes d'employés d'un travailleur.

SALAIRE CUMULÉ D'UN EMPLOYÉ:

SALAIRE PAR GROUPE D'APPARTENANCE D'UN EMPLOYÉ:

GROUPES D'APPARTENANCE D'UN EMPLOYÉ:

GROUPE D'EMPLOYÉS:

GROUPE DE PAIE:

3.2.2 Ressources Informatiques et / ou Digitales

YERITH-ERP-PGI-9.0

3.2.2.1 Acquisition des Ressources Informatiques et / ou Digitales

3.2.2.2 Réseau Informatique D'entreprise

1. L'ordinateur (**OBLIGATOIRE**)

2. L'écran (**OBLIGATOIRE**)

3. Le tiroir de caisse (**FACULTATIF**)

4. L'imprimante de tickets PDV (thermique) (**FACULTATIF**)

5. Le lecteur de code barres (**FACULTATIF**)

6. 1 routeur (**OBLIGATOIRE**)

7. La tablette numérique (**FACULTATIF**)

8. L'ordinateur 2 en 1 (**FACULTATIF**)

9. 1 terminal (NC-300) à plusieurs utilisateurs (**FACULTATIF**)

3.2.2.3 Maintenance Du Matériel Informatique et / ou Digital

3.2.3 Ressources Matérielles

3.2.3.1 Acquisition des Ressources Matérielles

3.3 Processus de Ventes Aux Clients

Chapitre 4

YERITH-ERP-PGI-9.0 AU CENTRE DE LA PERFORMANCE ENTREPRENEURIALE

Ce chapitre a pour but de prouver l'efficacité de YERITH-ERP-PGI-9.0 dans la maximisation des gains financiers d'une entreprise commerciale et / ou organisationnelle en Afrique.

Figure 4.1 – Yerith-Erp-9.0-platiNum PROCESSUS des affaires courantes.

Figure 4.2 – Yerith-Erp-9.0-platiNum PROCESSUS des composantes logicielles.

Chapitre 5

CONCLUSION

Chapitre 6

Bibliographie

Index

exemple de vision d'1 organisation entrepre-
neuriale, [17](#)

visions et objectifs d'1 organisation entrepre-
neuriale, [17](#)

YERITH-ERP-PGI-9.0 :
NOTIONS DE COMPTABILITÉ ET DE
SYSTÈME O.H.A.D.A

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

VERSION : 16 avril 2025

Table des matières

Table des matières	3
Table des figures	5
Liste des tableaux	7
1 INTRODUCTION	9
1.1 Motivations DE CE PAMPHLET	9
1.2 Structure De Ce Pamphlet	9
2 CONCLUSION	11

Table des figures

Liste des tableaux

Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Motivations DE CE PAMPHLET

CE PAMPHLET A POUR BUT DE SIMPLIFIER LA REPRÉSENTATION ET COMPRÉHENSION DU SYSTÈME COMPTABLE O.H.A.D.A, UTILISÉ EN AFRIQUE FRANCO-PHONE!

1.2 Structure De Ce Pamphlet

Chapitre 2

CONCLUSION

GUIDE D'INSTALLATION POUR LE PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI) YERITH-PGI-9.0

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

VERSION : 16 avril 2025

Table des matières

Table des matières	3
Table des figures	5
Liste des tableaux	7
1 INTRODUCTION	9
1.1 Typographie	9
1.2 HARDWARE	9
1.2.1 RÉOLUTION DE L'ÉCRAN (desktop)	9
1.2.2 Mémoire vive (RAM : random access memory)	9
1.3 Logiciels Prérequis	10
1.4 Fichiers Requis pour la Procédure D'installation	10
2 INSTALLATION AUTOMATISÉE avec gdebi-gtk OU gdebi	11
2.1 Installation De gdebi-gtk Et De gdebi	11
2.2 Installation Avec gdebi-gtk	11
2.3 Installation Avec gdebi	12
3 PROCÉDURE D'INSTALLATION (manuelle) DE LA BASE-DE-DONNÉES SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU	13
3.1 Étapes D'installation De La Base-De-Données Sur 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU	13
3.2 Installation de mariadb-server SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU	13
3.3 Modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHIER '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'	14
4 Procédure D'installation (manuelle) Du PGI YERITH-PGI-9.0	15
4.1 Étapes D'installation Du PGI YERITH-PGI-9.0	15
4.2 Installation de gdebi et expect	15
4.3 Installation de Qt, Texlive, et de YERITH-PGI-9.0	16
4.4 EXEMPLE de réseau de 2 ordinateurs	17
4.5 Exemple de configuration réseau multi-sites	17
4.6 MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHIER DE CONFIGURATION 'yerith-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YERITH-PGI-9.0	18
Index	19
Appendix	21
A L'utilisateur Standard (Administrateur) 'admin'	21

B	COMMENT FAIRE FONCTIONNER 1 IMPRIMANTE THERMIQUE DANS 'YERITH-PGI-9.0'	23
C	DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES POUR 1 UTILISATEUR DE 'YERITH-PGI-9.0'	25
D	DES FICHIERS DE CONFIGURATIONS POUR LE PGI-ERP 'YERITH-PGI-9.0'	27
E	VARIABLES D'ENVIRONNEMENTS DE 'YERITH-PGI-9.0'	29
F	COMMENT DÉINSTALLER 'YERITH-PGI-9.0'	31
G	COMMENT DÉINSTALLER 'YERITH-PGI-9.0-SYSTEM-DAEMON'	33

Table des figures

2.1	Interface graphique de Gdebi (Gdebi-gtk).	11
4.1	Exemple de configuration réseau possédant 2 ordinateurs.	17
4.2	Exemple de configuration réseau multi-sites.	17

Liste des tableaux

1.1	Logiciels requis pour l'installation de YERITH-PGI-9.0.	10
1.2	Fichiers requis pour l'installation de YERITH-PGI-9.0.	10

Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Typographie

Toutes les commandes dans ce guide décrites de la manière suivante :

`commande`

sont à être exécutées en tant "super utilisateur" ("utilisateur root").

1.2 HARDWARE

1.2.1 RÉOLUTION DE L'ÉCRAN (desktop)

YERITH-PGI-9.0 est utilisé de meilleure résolution d'écran 22 pouces et plus!

1.2.2 Mémoire vive (RAM : random access memory)

YERITH-PGI-9.0 peut être utilisé par un ordinateur qui possède un minimum de 512 Mo de mémoire RAM (mémoire vive) sans aucun problème.

CEPENDANT, NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION D'ORDINATEURS AYANT UN MINIMUM DE 2 GO DE MÉMOIRE RAM.

1.3 Logiciels Prérequis

Tableau 1.1 – Logiciels requis pour l'installation de YERITH-PGI-9.0.

Logiciels	Versions
Debian	11.1 (bullseye)
gdebi	0.9.5.7 + nmu5
mariadb-server	10.5.12-0 + deb11u1
mariadb-client	10.5.12-0 + deb11u1
Qt	5.15.2
Texlive	2020.20210202-3

1.4 Fichiers Requis pour la Procédure D'installation

Tableau 1.2 – Fichiers requis pour l'installation de YERITH-PGI-9.0.

Fichiers
"yerith-erp-9-0-standalone.deb"
"yerith-erp-9-0-standalone-configurations-data.deb"
"yerith-erp-9-0-system-daemon.deb"

Le tableau 1.2 illustre les fichiers requis pour l'installation de YERITH-PGI-9.0.

Chapitre 2

INSTALLATION AUTOMATISÉE avec gdebi-gtk OU gdebi

Figure 2.1 – Interface graphique de Gdebi (Gdebi-gtk).

2.1 Installation De gdebi-gtk Et De gdebi

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install gdebi-gtk gdebi
```

2.2 Installation Avec gdebi-gtk

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
gdebi-gtk yerith-erp-9-0-standalone.deb
```

3. cliquez sur le bouton "Install Package"
4. répétez la commande précédente avec les fichiers "**yerith-erp-9-0-standalone-configurations-data.deb**" et "**yerith-erp-9-0-system-daemon.deb**" respectivement.

2.3 Installation Avec gdebi

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
gdebi -n yerith-erp-9-0-standalone.deb
```
3. répétez la commande précédente avec les fichiers "**yerith-erp-9-0-standalone-configurations-data.deb**" et "**yerith-erp-9-0-system-daemon.deb**" respectivement.

Chapitre 3

PROCÉDURE D'INSTALLATION (manuelle) DE LA BASE-DE-DONNÉES SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU

3.1 Étapes D'installation De La Base-De-Données Sur 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU

Il faut suivre les étapes suivantes pour obtenir une installation de la BASE-DE-DONNÉES du PGI YERITH-PGI-9.0 sur 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU sans problèmes :

1. installer le logiciel `mariadb-server` sur (1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)
2. configurer le logiciel `mariadb-server` sur (1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)
modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHIER `'/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'` sur (1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU).

3.2 Installation de `mariadb-server` SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install mariadb-server mariadb-client
```

3.3 Modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHIER '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'

S.V.P., BIEN VOULOIR EXÉCUTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS SI VOUS SOUHAITER que votre base de données du pgi YERITH-PGI-9.0 SOIT ACCESSIBLE EN RÉSEAU-LAN-WAN.

1. changer, ceci (fichier '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf') 'bind-address = 127.0.0.1' à 'bind-address = YE.YF.YG.YH' où 'YE.YF.YG.YH' est l'adresse locale IP du SERVEUR DE BASE DE DONNÉES À DISTANCE
2. enfin exécuter le commande suivante, AFIN DE REDÉMARRER les serveur de base de données 'mariadb-server' :

```
service mariadb restart
```

Chapitre 4

Procédure D'installation (manuelle) Du PGI YERITH-PGI-9.0

4.1 Étapes D'installation Du PGI YERITH-PGI-9.0

Il faut suivre les étapes suivante pour obtenir une installation de YERITH-PGI-9.0 qui fonctionne sans problèmes :

1. installer les logiciels gdebi et expect
2. installer enfin YERITH-PGI-9.0 (Qt et Texlive sont installé automatiquement)
3. **MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHIER DE CONFIGURATION 'yerith-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YERITH-PGI-9.0**

4.2 Installation de gdebi et expect

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install gdebi expect
```

4.3 Installation de Qt, Texlive, et de YERITH-PGI-9.0

1. Ouvrir un terminal "bash"

2. ensuite entrer y la commande suivante :

```
gdebi -n yerith-erp-9-0-standalone-configurations-data.deb
```

3. puis :

```
gdebi -n yerith-erp-9-0-system-daemon.deb
```

4. FINALEMENT, EXÉCUTER LA COMMANDE :

```
gdebi -n yerith-erp-9-0-standalone.deb
```

Cette commande installe automatiquement Qt et Texlive.

5. Entrer le mot de passe de l'utilisateur "root" du logiciel mariadb-server lorsque cela vous sera demandé;

Ceci est requis pour l'installation de la base de données "yerith_erp_3".

4.4 EXEMPLE de réseau de 2 ordinateurs

Figure 4.1 – Exemple de configuration réseau possédant 2 ordinateurs.

4.5 Exemple de configuration réseau multi-sites

Figure 4.2 – Exemple de configuration réseau multi-sites.

4.6 MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHER DE CONFIGURATION 'yerith-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YERITH-PGI-9.0

S.V.P., BIEN VOULOIR EXÉCUTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS SI VOUS SOUHAITER CONNECTER VOTRE INSTALLATION LOCALE DE YERITH-PGI-9.0 À 1-SERVEUR-EN-RÉSEAU :

1. Le fichier 'YERITH-ERP-3-0.PROPERTIES' est situé dans le disque dur de votre installation à l'URL : '/opt/yerith-erp-3-0-standalone-configurations-data'
2. modifiez la ligne du fichier 'YERITH-ERP-3-0.PROPERTIES' de 'db_ip_address=localhost' à 'db_ip_address=YE.YF.YG.YH' SELON QUE 'YE.YF.YG.YH' REPRÉSENTE l'adresse IP du serveur de base de données.

Index

mémoire RAM, [9](#)

mémoire vive, [9](#)

Sample 2-computers store, [17](#)

Annexe A

L'utilisateur Standard (Administrateur) 'admin'

Après l'installation avec succès de [YERITH-PGI-9.0](#), l'application est accessible par l'utilisation d'un compte utilisateur standard avec le rôle d'administrateur en utilisant les données suivantes :

1. nom d'utilisateur : **admin**
2. mot de passe : **admin1**

Ce compte *administrateur* peut être modifié selon votre volonté.

Annexe B

COMMENT FAIRE FONCTIONNER 1 IMPRIMANTE THERMIQUE DANS 'YERITH-PGI-9.0'

Annexe C

DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES POUR 1 UTILISATEUR DE 'YERITH-PGI-9.0'

Annexe D

DES FICHIERS DE CONFIGURATIONS POUR LE PGI-ERP 'YERITH-PGI-9.0'

Annexe E

VARIABLES D'ENVIRONNEMENTS DE 'YERITH-PGI-9.0'

Annexe F

COMMENT DÉINSTALLER 'YERITH-PGI-9.0'

1. Ouvrir un terminal "bash"

2. taper la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yerith-erp-9-0-standalone
```

3. ensuite la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yerith-erp-9-0-standalone-configurations-data
```


Annexe G

COMMENT DÉINSTALLER 'YERITH-PGI-9.0-SYSTEM-DAEMON'

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yerith-erp-9-0-system-daemon
```